

O'ZBEK VA AMERIKALIK YOZUVCHILARNING POSTMODERN HIKOYALARIDA
FOLKLOR UNSURLARINING O'ZGARISHI

Bafoyeva Rohila Valijonovna

Ilmiy rahbar.

Osiyo Xalqaro Universiteti “Xorijiy til va ijtimoiy fanlar” kafedrasida katta o'qituvchisi.

Mirzoyeva Maxliyo Shukrulloevna

Izlanuvchi. Osiyo Xalqaro Universiteti 1-bosqich magistratura talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18089479>

Annotatsiya. Ushbu ishda postmodern ingliz va o'zbek adabiyotidagi qisqa hikoyalarda folklor elementlarining o'zgarishi xususida izlanishlar olib borildi. Shuningdek, o'zbek va ingliz xalq og'zaki ijodlari hamda ushbu termin doirasida folklorshunoslik va uning postmodern adabiyotda qisqa hikoyalarga ko'chishi masalasi yoritildi.

Kalit so'zlar: postmodernizm, folklor, folklor unsurlari, transformatsiya, hikoya janri, intertekstualizm, dekonstruksiya, mif, ramz, qiyosiy adabiyotshunoslik.

Kirish: Og'zaki so'z san'ati folklor yoki xalq og'zaki ijodi poetik ijod namunasi termini bilan ifodalanadi. “Folklor” termini ilk bor XIX asr tadqiqotchisi Vilyam Toms tomonidan 1846-yilda qo'llanilgan bo'lib, ikki so'zdan iborat: “folk” — xalq, “lore” — bilim, donolik, ya'ni “xalq donishmandligi” degan ma'noni anglatadi. XX asrning ikkinchi yarmida shakllangan postmodernizm adabiy tafakkurda tub burilish yasab, matnning ko'pma'noliligi, ironik talqin, parodiya va intertekstual aloqalarni asosiy estetik mezonga aylantirdi. Ushbu jarayonda folklor unsurlari ham an'anaviy vazifasidan chiqib, yangicha badiiy mazmun kasb eta boshladi. Endilikda folklor tayyor haqiqat manbai emas, balki o'quvchini talqinga chorlovchi, ma'nosi ochiq estetik vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. An'anaviy adabiyotda folklor xalqning tarixiy xotirasi va milliy o'zligini ifodalovchi barqaror qatlam bo'lib xizmat qilgan bo'lsa, postmodern hikoyalarda u dekonstruksiya qilinadi va ko'p qatlamli semantik tizimga aylanadi. J. Derrida ta'kidlaganidek, matn qat'iy markazga ega emas¹; shu bois folklor motivlari ham postmodern matnda barqaror ma'nodan voz kechadi.

Mazkur tezisning maqsadi — o'zbek va amerikalik yozuvchilarning postmodern hikoyalarida folklor unsurlarining transformatsiyasini qiyosiy tahlil qilish, ularning badiiy vazifasi va estetik xususiyatlarini aniqlashdan iborat.

Asosiy qism: Folklor — xalqaro termin. Lekin u turli mamlakatlarda turlicha ma'noda qo'llaniladi. Masalan, Angliya va AQSHda xalq badiiy faoliyatining barcha turlari: poetik ijod, musiqa, teatr, tasviriy san'at, shuningdek, irim-sirimlar, ishonch-e'tiqod va urf-odatlar shu atama bilan ataladi. O'zbek adabiyotshunosligi va tilshunosligida esa bu termin tobora konkretlashib bormoqda. Folklor deganda asosan xalq og'zaki ijodi tushuniladi. O'zbek folklorshunosligida “folklor”, “o'zbek folklori” terminlarini birinchi marta H. Zarif kiritgan (1934–1935-yillarda). Folklor janriga musiqa san'ati va raqs elementlari qo'shib ketgan. Ayni vaqtda folklor asarlari san'atning boshqa turlaridan o'ziga xos xususiyatlari bilan farqlanadi.

Tilshunoslar xalq og'zaki ijodi tilining lahja va dialektlar bilan bog'liqligini, adabiyotshunoslar esa folklor asarlarining yozma adabiyot bilan munosabatlarini tadqiq etadilar.

Eng qadimgi adabiy yodgorliklarda, chunonchi mif va afsonalarda hikoyalarning bir-biriga o'xshash tomonlari yaqqol ko'zga tashlanadi. Bu jihat inson va uning yer yuzidagi ulug', sharaflari vazifasi, qahramonlik va aql-zakovati bilan bog'liq holda namoyon bo'ladi. Britaniyaga ko'chib o'tgan german qabilalari orasida yuzaga kelgan ingliz-saks qahramonlik eposining bizgacha yetib kelgan yagona namunasi "Beovulf" haqidagi qo'shiqdir. Asar VIII–IX asrlarda yaratilgan bo'lib, X asr boshlarida yozib olingan.

Dostonda mayuslik davriga xos qadimgi german afsonalari aks etgan. Doston uch mingdan ortiq misradan iborat bo'lib, ikki qismga bo'linadi. Ingliz xalq og'zaki ijodi millatni o'ziga bo'ysundirgan qabilalar adabiyoti hisobiga rivojlangan. Ingliz millatiga mansub og'zaki ijod namunalarida shu sababli dunyoning turli xalqlar folkloriga o'xshash jihatlar ko'plab uchraydi. Postmodern estetikada folklor talqini Postmodern adabiyotda folklor unsurlari intertekstual o'yin maydoniga ko'chadi. Mif, afsona va rivoyatlar boshqa matnlar bilan qorishib, o'quvchining intellektual faolligini talab etadi. L. Hutcheon postmodern matnning asosiy belgisi sifatida ironik qayta yozishni ko'rsatadi². Shu jihatdan folklor unsurlari ham parodik yoki ramziy qayta ishlanadi. Amerikalik yozuvchilar hikoyalarida folklore Amerika postmodern adabiyotida (J. Barth, K. Vonnegut, T. Pynchon) folklor va mifologik arxetiplar ko'pincha ironik va parodik ruhda talqin qilinadi. J. Barth hikoyalarida xalqona syujetlar buzilib, qahramonlik modeli antiqahramonlikka aylantiriladi³. Bu holat folklorning an'anaviy didaktik funksiyasidan voz kechib, tanqidiy vazifani bajarishini ko'rsatadi.

Amerika postmodern hikoyalarida folklor ommaviy madaniyat bilan qorishib, zamonaviy jamiyatning absurd holatini ifodalovchi ramzga aylanadi. Natijada mif va afsonalar iste'molchilik jamiyati tanqidiga xizmat qiladi. O'zbek postmodern hikoyalarida folklor transformatsiyasi O'zbek postmodern adabiyotida folklor unsurlari milliy mifologiya va diniy rivoyatlar orqali namoyon bo'ladi. N. Eshonqul hikoyalarida afsonaviy makon va obrazlar real zamon bilan uyg'unlashib, insonning ruhiy izlanishlarini yoritadi⁴. Bu asarlarda folklor ironik emas, balki falsafiy-ramziy mazmun kasb etadi. X. Do'stmuhammad va boshqa yozuvchilarning hikoyalarida folklor milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotira va zamonaviy inson muammolarini ifodalash vositasi bo'lib xizmat qiladi⁵. Bu jihat o'zbek postmodern hikoyalarini amerika adabiyotidan farqlaydi.

Xulosa: O'zbek va amerikalik postmodern qissalarda folklor unsurlarining o'zgarishi milliy va madaniy folklorlarga qaramay, umumiy postmodern estetikaga bo'ysunadi. Folklor bu asarlarda an'anani takrorlash emas, balki uni qayta yaratish, zamonaviy ong bilan muloqotga kirish vositasiga aylanadi.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek va amerikalik yozuvchilarning postmodern hikoyalarida folklor unsurlari an'anaviy badiiy vazifasidan chiqib, yangi estetik va semantik mazmunga ega bo'lmoqda. Folklor endilikda tayyor haqiqatni ifodalovchi manba emas, balki matnlararo o'yin, ramziy talqin va tanqidiy qarash vositasidir. Amerika postmodern hikoyalarida folklor ironik-parodik tus olib, zamonaviy jamiyat muammolarini yoritishga xizmat qilsa, o'zbek postmodern adabiyotida u milliy o'zlik va ruhiy izlanishlarni ifodalashda muhim rol o'ynaydi.

Bu holat folklor transformatsiyasini qiyosiy o'rganishning ilmiy ahamiyatini yanada oshiradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Mirzayev S. O'zbek realistik adabiyotida folklor an'analari. Folklorshunoslikdan o'quv-uslubiy qo'llanma. 2005.
2. Sarimsoqov B. O'zbek realistik folklor ocherklari. 3 tomlik, 1-tom. Toshkent: "Fan", 1988, 64–65-betlar.
3. Sayfullayev, Khurshid va Komilova, Dildora (2020) "The national and spiritual essence of Uzbek fairly-fal on upbringing young generation". Mental Enlishment-Specific-Method logical 51. Available at journals.edu.uz.vol.2020 iss/151.
4. Qayumov, O. Chet tili adabiyotida tarixi, Toshkent "O'qituvchi" 1979- B.12-13
5. Derrida J. Of Grammatology. — Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976.
6. Hutcheon L. A Poetics of Postmodernism. — London: Routledge, 1988.
7. Barth J. Lost in the Funhouse. — New York: Anchor Books, 1968.
8. Eshonqul N. Tanlangan hikoyalar. — Toshkent: Sharq, 2015.
9. Xudoyberdiyev E. O'zbek adabiyotida postmodernizm. — Toshkent: Fan, 2018.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH